

**FARG‘ONA VODIYISI “YOZYOVON CHO‘LLARI” TABIAT YODGORLIGIDA
TARQALGAN QANDALA TUR TARKIBI**

Shermatova Muxayyo Abdurazzaq qizi

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrasi magistranti

sspecial334@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Farg‘ona vodiysi markazida joylashgan “Yozyovon cho‘llari” tabiiy hududida yarimqattiqqanotlilar - qandala (Heteroptera) turkumi turlarini aniqlashga qaratildi. Natijalarga ko‘ra, bu hududda 9 ta oilaga mansub jami 23 ta qandala turi qayd etildi. Eng ko‘p uchraydigan turlar Pentatomidae oilasiga tegishli bo‘lib, bu guruh ekologik va agrar ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari qishloq xo‘jaligi ekinlariga zarar yetkazuvchi turlarni aniqlash va ularga qarshi samarali himoya choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘z: Heteroptera, Pentatomidae, Scutelleridae, Reduviidae, Alydidae, Lygaeidae, Rhopalidae, Nabidae, Miridae.

Аннотация: Данное исследование было направлено на выявление видового состава полужесткокрылых - клопов (Heteroptera) в природной зоне “Язьяванские пустыни”, расположенной в центре Ферганской долины. Согласно результатам, на данной территории было зарегистрировано 23 вида клопов, относящихся к 9 семействам. Наиболее часто встречающиеся виды принадлежат к семейству Pentatomidae, которое имеет экологическое и аграрное значение. Результаты исследования имеют важное значение для выявления видов, наносящих вред сельскохозяйственным культурам, и для разработки эффективных мер борьбы с ними.

Ключевое слово: Heteroptera, Pentatomidae, Scutelleridae, Reduviidae, Alydidae, Lygaeidae, Rhopalidae, Nabidae, Miridae.

Annotation: This study was conducted in the “Yozyovon Deserts,” a natural area located in the center of the Fergana Valley, and aimed to identify the species composition of true bugs (Heteroptera). According to the results, a total of 23 species of true bugs belonging to 9 families were recorded in the area. The most frequently encountered species belonged to the Pentatomidae family, which has both ecological and agricultural significance. The findings of this study are important for identifying species harmful to agricultural crops and for developing effective pest control measures.

Keyword: Heteroptera, Pentatomidae, Scutelleridae, Reduviidae, Alydidae, Lygaeidae, Rhopalidae, Nabidae, Miridae.

Jahon bozorida sifatli va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortib borayotgani oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashni yanada dolzarb masalaga aylantirmoqda. Shu bois, qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda zararkunanda va kasalliklarga qarshi kompleks, ya‘ni uyg‘unlashgan kurash usullaridan foydalanish, hosildorlikni saqlab qolish bilan birga sifatli va ekologik toza mahsulot yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish jarayonida ularga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan omillar va zararkunandalar mavjud bo‘lib, ular orasida Heteroptera turkumi vakillari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu turkum hasharotlar sinfining yirik qismini tashkil etib, Yer yuzining deyarli barcha hududlarida keng tarqalgan. Bugungi kunda dunyo bo‘yicha qandala (Heteroptera)larning 75 ta oilaga mansub 50 mingdan ortiq turi ma‘lum [3].

O‘zbekistonda ham qandalalarning turlar xilma-xilligi yuqori bo‘lib, ular orasida endemik va Qizil kitobga kiritilgan turlar ham uchraydi [5, 4, 8]. Bu holat mamlakatdagi ekologik muhitning boy va rang-barangligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi mumkin [1, 2].

Yozyovon cho‘li Farg‘ona vodiysining markaziy qismida joylashgan tabiiy hudud bo‘lib, uning shimoliy qismidan Sirdaryo daryosi oqib o‘tadi. Ushbu hudud tuprog‘i paleozoy davriga oid

jinslardan tarkib topgan bo‘lib, yer yuzasi to‘rtlamchi davrning allyuvial va prolyuvial yotqizilari bilan qoplangan [7].

Ushbu cho‘l hududida yantoq, qamish, sho‘ra, shuvoq, yulg‘un kabi tabiiy o‘simliklar o‘sadi. Kanal va ariqlar bo‘ylarida esa terak, tol, qayrag‘och, tut, jiyda, chinor, akatsiya kabi madaniy va manzarali daraxtlar uchraydi. Aynan ushbu o‘simliklar bilan bog‘liq holda, ular ustida yashovchi 9 ta oilaga mansub jami 23 ta qandala turi aniqlangan (1-jadval).

1-jadval

Farg‘ona vodiysi “Yozyovon cho‘llari” tabiat yodgorligida tarqalgan qandala turlar tarkibi

№	Turning nomi	Oila nomi
1.	<i>Graphosoma lineatum</i> Linnaeus, 1758	Pentatomidae
2.	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae
3.	<i>Graphosoma italicum</i> (Müller, 1766)	Pentatomidae
4.	<i>Graphosoma consimile</i> Horváth, 1903	Pentatomidae
5.	<i>Carpocoris purpureipennis</i> (De Geer, 1773).	Pentatomidae
6.	<i>Eurygaster integriceps</i> Puton, 1881	Scutelleridae
7.	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761).	Pentatomidae
8.	<i>Carpocoris fuscispinus</i> Boheman, 1849	Pentatomidae
9.	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae
10.	<i>Codophila varia</i> Fabricius, 1787	Pentatomidae
11.	<i>Acrosternum breviceps</i> (Jakovlev, 1889).	Reduviidae
12.	<i>Rhynocoris iracundus</i> (Poda, 1761).	Alydidae
13.	<i>Camptopus lateralis</i> (Germar)	Pyrrhocoridae
14.	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus)	Pentatomidae
15.	<i>Eurydema ventralis</i> , Kolenati, 1846	Pentatomidae
16.	<i>Peribalus strictus capitatus</i> Jakovlev, 1889.	Pentatomidae
17.	<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus)	Lygaeidae
18.	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus)	Pentatomidae
19.	<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i> (Linnaeus)	Rhopalidae
20.	<i>Nabis brevis</i> (Scholtz, 1847)	Nabidae
21.	<i>Nysius graminicola</i> Kolenati, F.A., 1845	Lygaeidae
22.	<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae
23.	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)	Pentatomidae

Farg‘ona vodiysi “Yozyovon cho‘llari”da yarimqattiqqanotlilarning tur tarkibi, tarqalishi va zichligini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar mavsum davomida cho‘llarida olib borildi. Buning uchun birinchi navbatda qandalalarni hisoblash usullaridan foydalanildi.

1-rasm. Farg‘ona vodiysi “Yozyovon cho‘llari” tabiat yodgorligida tarqalgan qandala turlarining oilalar orasida taqsimlanishi

Yozyovon cho‘llarida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida, ushbu hududda Alydidae oilasidan 1 ta, Lygaeidae oilasidan 2 ta, Miridae oilasidan 1 ta, Nabidae oilasidan 1 ta, Pentatomidae oilasidan 14 ta, Pyrrhocoridae oilasidan 1 ta, Reduviidae oilasidan 1 ta, Rhopalidae oilasidan 1 ta Scutelleridae oilasidan 1 ta jami 23 qandalalarning turlar tarkibi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari qishloq xo‘jaligi ekinlariga zarar yetkazuvchi turlarni aniqlash va ularga qarshi samarali himoya choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Алимджанов Р.А. Формирование вредной энтомофауны хлопчатника илюцерны Каршинской степи. – Ташкент, ФАН,. 1974. – 132 с.
2. Алимухамедов С.Н., Ходжаев Ш.Т., Эшматов О.Т. Рекомендации по борьбе с вредными клопами, заселяющими хлопчатник. – Ташкент, 1984.– 14 с.,
3. Голуб В.Б. Цуриков М.Н, Прокин А.А. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала. – Москва, 2012.– 339 с.
4. Кержнер И.М., Муминов Н.Н. О некоторых малоизвестных клопах – слепнях (Heteroptera, Miridae) из Средней Азии // Изв. Отд. биол. наук АН Тад ССР, 1964. № 2, – С. 18
5. Cassis G., Schuh, R. T. Systematics Biodiversity, Biogeography, and Host Associations of the Miridae (Insecta: Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha) // Annual Review of Entomology.– Columbia,. 57(1), 2012. 377 - 404 pp.
6. Кириченко А.Н. Полужесткокрылых (Hemiptera: Heteroptera) Таджикистана.– Душанбе, 1964. 259 с.
7. Knight kristen M. M., Brier hugh B., Lucy Michael J. and Kopittke rosemary, A. Impact of mirid (Creontiades spp.) (Hemiptera: Miridae) pest management on Helicoverpa spp. (Lepidoptera: Noctuidae) outbreaks: the case for conserving natural enemies // Jurnal Pest Managment Sciens. –Austria, 63(5). 2007.– 447-452 pp
8. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
9. Xamraev O.SH., Ochilov R.O., Qo‘chqorov A.X., Nurmuxamedov D.N. G‘o‘zani so‘qir qandalalardan himoya qilish (tavsiyalar) – Toshkent, 2006. 16 b.